

**RAMBUT PANJANG DALAM CERITA RAKYAT PANDEGLANG:
KAJIAN SEMIOTIK**

LONG HAIR IN PANDEGLANG'S FOLKLORE STORIES: SEMIOTIC STUDY

Nur Seha

Kantor Bahasa Provinsi Banten
Kampus Untirta, Jalan Raya Jakarta Km. 4, Pakupatan,
Panancangan, Cipocok Jaya, Serang, Banten 42124
Ponsel: +62812-9623-8797
Pos-el: nursehasan@gmail.com

Naskah diterima tanggal 15 Maret 2023—Disetujui tanggal 11 Juni 2023

Abstrak: Tulisan ini membahas tentang empat cerita rakyat Banten yakni *Asal Usul Kampung Jiput*, *Nyi Parung Kujang*, *Asal Usul Desa Bojong* dan *Asal Usul Mandalawangi*. Keempat cerita tersebut mengungkap tentang rambut panjang sebagai sumber kelemahan dan kekuatan tokoh perempuan. Kajian deskriptif kualitatif ini menggunakan teori semiotika Roland Barthes. Simpulan kajian adalah 1) pengungkapan makna denotatif dari rambut panjang tokoh perempuan yaitu rambut panjang berwarna hitam dan dimiliki tokoh perempuan berparas cantik jelita, (2) medan makna konotatif yang terungkap dari keempat tokoh perempuan berambut panjang adalah keberadaan rambut panjang menjadi titik kelemahan pada AUKJ, NPK, dan AUSB. Sementara pada AUM, rambut panjang menjadi kekuatan tokoh perempuan; dan (3) selubung ideologis melalui pemaknaan mitos pada empat cerita mengungkap ideologi patriarki, ibuisme, dan kesetaraan gender.

Kata kunci: cerita rakyat Banten, rambut panjang, semiotik

Abstract: The article discussed four of Banten's folklores, that are *Asal Usul Kampung Jiput (AUKJ)*, *Nyi Parung Kujang (NPK)*, *Asal Usul Desa Bojong (AUSB)* and *Asal Usul Mandalawangi (AUM)*. The four stories reveal long hair as a source of both weakness and strength for their female characters. Roland Barthes' semiotic theory is used as the qualitative descriptive study. The conclusions of this study are (1) the disclosure of the long hair denotative meaning from the female character in the stories, namely the long black hair and that it belongs to a beautiful female character, (2) the field of connotative meaning that is revealed from the four female characters with long hair is the presence of long hair as a weak point in AUKJ, NPK, and AUSB. Meanwhile, in AUM, long hair is the strength of the female characters, and (3) ideological veils revealed through the meaning of myths in the four stories reveal the ideologies of patriarchy, ibuism, and gender equality.

Keywords: Banten folklore, long hair, semiotics

PENDAHULUAN

Perempuan adalah entitas yang tidak pernah habis dibahas dan dikaji dalam bidang kesastraan dan kebahasaan. Selama ini perempuan selalu dapat menjadi objek kajian baik dari segi bahasa dan sastra. Rambut panjang adalah bagian tubuh perempuan yang menjadi objek dalam beberapa fokus karya sastra. Rambut panjang dalam Ismujihastuti (2015) adalah salah satu hal yang merepresentasikan wanita dan dianggap sebagai ciri khas yang mendasar dari seorang wanita. Rambut dianggap sebagai mahkota. Memiliki rambut yang panjang dan tergerai indah merupakan satu hal yang diinginkan sebagian wanita. Selain menjadi simbol kecantikan, sesungguhnya fungsi utama rambut adalah melindungi kepala (hlm. 995).

Salah satu kumpulan karya sastra yang mengandung citra penglihatan rambut panjang adalah *Kumpulan Cerita Rakyat Pandeglang*. Buku setebal 88 halaman itu terdiri atas 19 (sembilan belas) cerita rakyat dari kegiatan lomba bercerita yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang tahun 2020. Cerita rakyat yang dimuat diantaranya adalah *Legenda Tanjung Lesung*, *Asal*

Usul Kampung Jiput, *Nyi Parung Kujang*, *Asal Mula Kampung Cipuringin*, *Nyi Jompong*, *Legenda Prasasti Munjul*, *Asal Usul Desa Cikiruh*, *Legenda Cikahuripan*, *Asal Usul Desa Cibungur*, *Kisah Ki Pande Gelang*, *Legenda Liang Maung*, *Syekh Maulana Maghribi*, *Asal Usul Desa Bojong*, *Batu Quran*, *Dongeng Sumur Cidewata*, *Dugus Balang*, *Asal Usul Keramat Gadog*, *Asal Usul Mandalawangi*, *Legenda Sungai Cisajir* dan *Batu Kacukup*. Data tulisan diambil dari empat cerita rakyat yang mengandung citra rambut panjang tokoh perempuan. Keempat cerita tersebut adalah *Asal Usul Kampung Jiput*, *Nyi Parung Kujang*, *Asal Usul Desa Bojong*, dan *Asal Usul Mandalawangi*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sastra lisan berarti hasil kebudayaan lisan dalam masyarakat tradisional yang isinya dapat disejajarkan dengan sastra tulis dalam masyarakat modern. Sastra lisan menurut Danandjaja dalam Safiuddin (2019) berarti sastra yang diwariskan secara lisan, seperti pantun, nyanyian rakyat, dan cerita rakyat. Sastra lisan adalah sinonim dari folklor lisan, karena sastra lisan merupakan bagian

kebudayaan yang tersebar dan diwariskan turun temurun baik yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu penguat (hlm. 79).

Menurut De Saussure (2017), bahasa adalah sistem tanda (hlm. 36). Tanda merupakan kesatuan antara dua aspek yang tak terpisahkan satu sama lain yaitu penanda dan petanda.

Penanda adalah aspek formal atau bunyi pada tanda itu, sedangkan petanda adalah aspek kemaknaan atau konseptual. Petanda merupakan sebuah nilai yang ditentukan oleh kedudukan tanda dalam hubungan dengan kedudukan tanda lainnya. Jaringan hubungan yang terbentuk dengan cara demikian menentukan konsep atau makna dari tanda. Jadi makna adalah hasil dari hubungan satu tanda dengan tanda lainnya. Gagasan struktur dari Saussure sangat berpengaruh pada teori linguistik. Struktur sebagai bagian dari sistem mental manusia adalah sesuatu yang berada di luar kesadaran manusia dan merupakan kebudayaan itu sendiri.

Maka menurut Masinambow (2001), struktur pemikiran manusia dalam bentuknya yang paling murni dapat ditemukan dalam mitos (hlm. 30—31).

Untuk menangkap makna rambut panjang dari tanda yang

terkandung dalam empat cerita rakyat yang telah disebutkan sebelumnya, penulis menggunakan teori Roland Barthes. Adapun masalah yang menjadi fokus tulisan ini adalah 1) Bagaimana pemaknaan rambut panjang secara denotatif dan konotatif dalam empat cerita rakyat? 2) Melalui analisis mitos, ideologi apa saja yang terekam dalam empat cerita rakyat tersebut?

Berdasar pada paparan di atas, beberapa tulisan dijadikan acuan dan kajian literatur. Tulisan yang berhasil dijangkau oleh penulis adalah; Pertama, *Representasi Wanita dalam Sampul Album Raisa: (Analisis Semiotik Roland Barthes Terhadap Sampul Album Raisa Andriana “Raisa” dan “Heart To Heart”)* disusun oleh Ismujihastuti, R.A. Granita Dwisthi dan Adi Bayu Mahadian (2015). Simpulan penelitian mengungkap pemaknaan denotatif, konotatif, dan mitos terkait sosok wanita. Kedua, Erwin Syahputra, dkk (2019) berjudul *Representasi Kode dalam Cerita Rakyat Tana Luwu (Kajian Semiotika)* mengungkap tentang bentuk kode yang ada yaitu kode hermeneutika/teka-teki, proairetik/aksi, semik/konotatif, simbol, dan *cultural*/budaya. Fungsi sosial dalam cerita tersebut adalah fungsi

keagamaan, kebudayaan, pendidikan, dan kemasyarakatan (<http://eprints.unm.ac.id/12116/>).

Penelitian ketiga berjudul *Representasi Nilai-Nilai Pandangan Hidup Orang Sunda dalam Mobile Apps Kisah Lutung Kasarung (Analisis Semiotika Roland Barthes)* disusun oleh Hidayat, dkk (2019) memaparkan bahwa *mobile apps* KLIK sudah sesuai untuk dipergunakan sebagai media pembelajaran tentang karakter dan membentuk kepribadian anak. Meskipun begitu, *mobile apps* KLIK belum sepenuhnya merepresentasikan nilai-nilai budaya Sunda secara lengkap. Selanjutnya penelitian Christiyani Martha Sebayang (2017) berjudul *Analisis Semiotika Representasi Kecantikan pada Iklan Pantene Total Damage Care 10 Versi Raline Shah di Media Televisi* menyimpulkan bahwa representasi kecantikan dapat dilihat pada tanda ikon, indeks, dan simbol.

Kelima, M. Rosyid Husnul (2020) meneliti tentang *Analisis Metabahasa Cerpen “Rambutnya Juminten” Karya Ratna Indraswari Ibrahim: Perspektif Semiotika Barthesian* dan menyimpulkan bahwa mayoritas laki-laki bersepakat bahwa

wanita dengan rambut panjang adalah wanita yang cantik. Dalam medan makna konotatif, rambut Juminten adalah simbol ketertundukan dan kepasrahan perempuan terhadap laki-laki, serta mengandung ekses ideologis berupa ideologi patriarki, kesetaraan gender, serta ibuisme. Keenam, penelitian Lelyana Septianti Soetarjo (2018) berjudul *Kajian Semiotika Konotasi Roland Barthes pada Foto Wanita Jawa pada Kartu Pos Tahun 1900—1910* mengarah pada kesimpulan bahwa berbagai keputusan yang diambil dalam menciptakan karya foto potret akan ditentukan oleh tujuan penciptaannya dan dipengaruhi oleh latar belakang subjek, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, dan keadaan masa diciptakannya. Aspek tersebut juga mendasari pemaknaan karya fotografi potret dan genre-genre fotografi lainnya.

Terakhir, penelitian Salmatian (2019) berjudul *Analisis Semiotika pada Cerita Rakyat Wandiu-Ndiu* menunjukkan bahwa terdapat lima kode pada teks cerita rakyat Wandiu, yaitu kode hermeneutik, proairetik/aksi, semik/konotatif, simbol, dan budaya. Pesan tersurat terkait hubungan kakak adik,

sedangkan pesan tersirat tentang kepatuhan terhadap orang tua. Adapun fungsi sosial dalam cerita rakyat tersebut adalah fungsi kebudayaan, pendidikan, dan kemasyarakatan. Kajian pustaka di atas belum ada yang membahas khusus terkait rambut panjang perempuan dalam cerita rakyat menggunakan teori semiotik.

LANDASAN TEORI

Dalam semiologi, makna denotasi dan konotasi memegang peranan penting. Makna denotasi bersifat langsung dan dapat disebut sebagai gambaran dari suatu petanda, sedangkan makna konotasi akan dihubungkan dengan kebudayaan yang terkandung didalamnya. Makna konotasi akan menjadi mitos atau petunjuk mitos yang menekankan pada makna tersebut, sehingga menjadi perwujudan mitos yang sangat berpengaruh. Secara teknis, Barthes menyebutkan bahwa mitos merupakan urutan kedua dari sistem semiologi, sementara tanda-tanda berada pada urutan pertama pada sistem itu (yaitu kombinasi antara petanda dan penanda) dan menjadi penanda dalam sistem kedua. Barthes dalam Berger (2010) membedakan sistem mitos dan menggambarkan

penanda dalam mitos sebagai bentuk, dan petanda sebagai konsep. Kombinasi dari kedua istilah tersebut merupakan penandaan (hlm. 65—67). Lihat bagan di bawah ini!

Bahasa	Mitos
Pananda (<i>signifier</i>)	Bentuk (<i>form</i>)
Petanda (<i>signified</i>)	Konsep (<i>concept</i>)
Tanda (<i>sign</i>)	Penandaan (<i>signification</i>)

Penanda dan petanda membentuk suatu tanda kebahasaan. Tanda itulah yang menjadi penanda untuk petanda yang berbeda dan tanda dalam bahasa asli. Dilihat dari segi mitos, penanda (yang merupakan tanda dalam bahasa asli) disebut bentuk, sedangkan petanda adalah konsep dan tanda yang dihasilkan berasal dari proses penandaan (*ibid*).

Roland Barthes (1915—1980) mencetuskan dua tingkatan pertandaan, yaitu tingkat denotasi dan konotasi. Referensi terhadap penanda yang ditandai sering disebut sebagai signifikasi tataran pertama, yaitu referensi denotasi, sedangkan konotasi disebut sebagai sistem penanda tataran kedua. Denotasi merupakan tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan antara penanda dan petanda, atau

antara tanda dan rujukannya pada realitas. Makna denotasi adalah makna yang sebenarnya. Sementara konotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan antara penanda dan petanda, di dalamnya beroperasi makna yang tidak langsung, tidak pasti, dan tidak eksplisit. Konotasi membuka berbagai kemungkinan pemaknaan karena konotasi menciptakan makna lapis kedua yang terbentuk ketika penanda dihubungkan dengan berbagai aspek sosial dan budaya. Roland Barthes dalam Waro'i (2020) menjelaskan bahwa pengetahuan tentang makna konotatif membantu dalam memahami mitos (hlm. 83). Mitos adalah sebuah sistem komunikasi penyampai pesan yang berupa moda atau bentuk penandaan makna mitos dari mitos dapat diperoleh dengan memahami bangunan-bangunan makna konotatif. Barthes menekankan dengan menyebut mitos sebagai sistem semiologis tingkat kedua yang memiliki kecenderungan ideologis.

Barthes dalam Hidayat (2019) berpendapat bahwa konotasi merupakan operasi ideologi atau mitos, yaitu cara berpikir kebudayaan untuk menjelaskan dan memahami berbagai

realitas dan gejala alam serta pengkodean makna dan nilai sosial. Menurut Barthes (2019) bahasa membutuhkan kondisi tertentu untuk dapat menjadi mitos, yaitu secara semiotis dicirikan oleh hadirnya sebuah tatanan signifikasi yang disebut dengan semiologis tingkat kedua. Penanda pada semiotika tingkat kedua ini merupakan retorik atau konotator yang tersusun dari tanda sistem pertama. Ia juga menyatakan bahwa sesuatu yang tertulis atau representasi, verbal maupun visual, secara potensial dapat menjadi mitos (hlm. 86). Maka konsep yang dibangun oleh Barthes dapat membantu pembaca karya sastra untuk memahami bahasa sastra yang penuh dengan penanda dan petanda. Teori semiotik menemukan signifikansinya dalam menjelaskan sistem lambang atau tanda di dalam karya sastra.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif menggunakan data kualitatif. Data yang dikumpulkan bersifat ideografis yakni paparan-paparan kebahasaan berupa kata-kata dan kalimat-kalimat (Moleong, 2020: hlm. 3). Sumber data dalam tulisan ini adalah *Kumpulan*

Cerita Rakyat Pandeglang (2020) yang diterbitkan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dengan teknik baca, catat, dan riset kepustakaan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh data melalui pembacaan teks empat cerita rakyat Pandeglang dengan tiga tingkat pembacaan yakni pembacaan denotatif, konotatif, dan pembacaan mitos kemudian dilakukan teknik catat yakni mencatat dan menandai bagian penting yang diperoleh dari pembacaan tiga tingkat sebelumnya. Terakhir, dilakukan riset kepustakaan yakni mencari, menemukan dan menelaah beberapa buku, jurnal, dan laman sebagai sumber tertulis yang berkaitan dan mendukung penulisan artikel ini.

Analisis data dilakukan dengan pembacaan struktur naratif menggunakan perspektif Barthes. Pertama, menelaah unit naratif dalam empat cerita rakyat Pandeglang untuk menemukan makna tingkat pertama pada tataran denotatif. Kedua, menganalisis unit naratif untuk menemukan makna tingkat kedua pada tingkat tataran konotatif. Ketiga,

membongkar ideologis pada empat cerita rakyat Pandeglang dengan pembacaan mitos yang berfokus pada penanda kosong, penanda penuh, dan keseluruhan makna-bentuk. Fokus pembacaan mitos dimaksudkan untuk melihat hubungan mitos dengan wacana, pengetahuan, dan masyarakat sehingga posisi mitos dalam formasi politis ideologis dalam masyarakat dapat diungkapkan.

PEMBAHASAN

Empat cerita rakyat Pandeglang mengandung citra penglihatan tokoh utama perempuan berrambut panjang. Keempat cerita rakyat tersebut dapat dinarasikan sebagai berikut. 1) Diceritakan dalam *Asal Usul Kampung Jiput* tentang tokoh Nyi Kurantok yang berparas cantik dan memiliki rambut hitam dan sangat panjang. Ia bahkan membutuhkan galah untuk menjuntai rambutnya sebelum disisir dan menolak permintaan ayahnya untuk memotong rambut. Suatu hari datang Ki Mareng yang memiliki kesaktian. Ia banyak membantu warga dari tindakan kesewenang-wenangan Belanda dan membantu Nyi Kurantok saat dibawa paksa oleh Belanda. Saat Nyi Kurantok mengeringkan ram-

butnya, tanpa diduga datang dua ekor kerbau bule berkelahi. Kedua kerbau mengamuk dan tanduknya membelit rambut Nyi Kurantok hingga ia terpentak dan kesakitan. Ki Mareng berhasil menyembuhkan Nyi Kurantok dan akhirnya mereka dinikahkan.

2) Ratna Wulan atau Nyi Parung Kujang adalah tokoh perempuan berrambut panjang dalam cerita *Nyi Parung Kujang*. Ia digambarkan sebagai perempuan cantik berkulit halus, bermata belo, beralis tebal, dan berambut panjang yang hampir sama dengan panjang batang bambu. Ketidakharmonisan antara Ratna Wulan dan dua saudara laki-lakinya mengakibatkan Raja Galuh Pakuan memerintahkan Ratna, suami, dan Siti Jaganti anaknya meninggalkan istana. Ganda Mayogi, sang suami bertapa untuk mendatangkan tujuh bidadari kayangan agar menyisir, memanggul, berkeramas, dan menjemur rambut panjang istrinya. Saat sedang berjemur, muncul kuda-kuda yang berlari sangat kencang hingga menarik sandaran rambut dan menggulung rambut hingga Ratna terseret beberapa puluh meter. Tubuh Ratna Wulan tercabik-cabik dan sebelum menghembuskan nafas

terakhir, ia berpesan agar anak keturunannya tidak berrambut panjang.

3) Tokoh perempuan berrambut panjang dalam *Asal Usul Desa Bojong* adalah Nyai Arcamanik. Gajah Barunang mencintai Nyai Arcamanik, gadis jelita berambut panjang. Namun hubungan tersebut tidak direstui Gajah Gumarang, karena mereka masih terikat saudara. Selama 40 hari, Barunang bertapa dan saat kembali, ia menemukan Nyi Arcamanik dengan mengikuti petunjuk bau rambut panjangnya yang terendam di dalam sungai. 4) *Asal Usul Mandalawangi* menampilkan tokoh Nyi Wangi sebagai perempuan pejuang, penyebar agama Islam berparas jelita, dan berrambut panjang. Rambut panjang Nyi Wangi digunakan untuk melilit kerbau yang mengamuk saat mereka beristirahat di Cihunjuran. Setelah usai peperangan, ia mengadakan sayembara untuk mencari pendamping hidup dengan syarat dapat memotong rambut panjangnya. Ki Mandala berhasil memotong rambutnya menggunakan almada (senjata berbentuk palu). Ternyata mereka berdua adalah utusan Sultan Banten untuk menyebarkan Islam di daerah timur (Ki Mandala) dan daerah barat (Nyi Wangi). Saat penjajah

menyerang Banten, mereka berdua berjuang hingga Ki Mandala menjempul ajal. Nyi Wangi menggunakan rambut panjangnya untuk melilit tubuh lawan-lawannya hingga tewas.

Representasi perempuan berambut panjang yang digambarkan dalam *Asal Usul Kampung Jiput*, *Nyi Parung Kujang*, dan *Asal Usul Desa Bojong* menunjukkan kelemahan dari keberadaan rambut panjang yang dimiliki oleh tokoh perempuan. Sementara itu, *Asal Usul Mandalawangi* merepresentasikan kekuatan tokoh perempuan pejuang berambut panjang bernama Nyi Wangi. Penggambaran makna denotatif tentang rambut sebagai penandaan pertama dalam analisis semiotika Barthesian menjadi dasar bagi penanda makna yang kemudian dapat dianalisis dalam pemaknaan konotatif dan mitos. Beberapa kutipan di bawah ini merupakan makna tingkat pertama tentang rambut panjang yang terdapat pada citraan penglihatan empat cerita rakyat.

Medan Makna Denotatif

Rambut panjang yang melekat pada empat tokoh perempuan dalam empat

cerita rakyat Pandeglang, secara denotatif adalah anggota tubuh atau atribut fisik yang dimiliki oleh semua perempuan. Rambut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V (2016) berarti bulu yang tumbuh pada kulit manusia (terutama di kepala) (hlm. 1362), sedangkan panjang adalah berjarak jauh (dari ujung ke ujung) atau jarak membujur dari ujung ke ujung). Citraan penglihatan tentang rambut panjang pada empat cerita rakyat Pandeglang disandingkan dengan kecantikan tokoh perempuan. Hal itu terlihat pada kutipan berikut.

Di sebuah perkampungan, ada seorang perempuan muda berparas cantik jelita bernama Nyi Kurantok. Ia memiliki rambut hitam dan sangat panjang (2020, hlm. 8).

Rambut panjang Nyi Kurantok dalam *Asal Usul Kampung Jiput* (AUKJ) digambarkan berwarna hitam dan sangat panjang, hingga membutuhkan galah atau tongkat untuk menjuntai rambutnya. Sementara itu, tokoh perempuan dalam *Nyi Parung Kujang* juga memiliki rambut sepanjang batang bambu. Kedua tokoh perempuan tersebut dicitrakan sebagai perempuan berparas cantik. Kutipan

berikut diambil dari cerita *Nyi Parung Kujang* (NPK).

Sosok perempuan yang memiliki kecantikan luar biasa. Berkulit halus, bermata belo, alisnya tebal, dan memiliki rambut sangat panjang. Konon panjang rambutnya hampir sama dengan panjang batang bambu (2020, hlm. 16).

Tokoh perempuan Nyai Arcamanik dalam *Asal Mula Desa Bojong* (AUSB) dicitrakan sebagai perempuan berrambut panjang hitam dan berparas cantik. Begitu pun Nyi Wangi dalam *Asal Usul Mandalawangi* (AUM). Hal itu terungkap pada data berikut.

Gadis itu, selain memiliki paras jelita, rambut panjangnya yang hitam dan lebat terurai sampai ke pinggang, kulit putih dan mulus semakin menambah pesonanya (2020, hlm. 60).

Dahulu di Banten ada seorang pejuang wanita bernama Nyi Wangi, wajahnya cantik jelita. Nyi Wangi mempunyai rambut panjang yang merupakan sumber kekuatan dan kesaktiannya (2020, hlm. 85).

Medan Makna Konotatif

Pemaknaan tingkat kedua terungkap pada tataran konotatif terkait rambut panjang tokoh perempuan dalam empat cerita rakyat Pandeglang yang menjadi data primer tulisan ini. Tiga cerita pertama yakni AUKJ, NPK, dan AUSB menunjukkan bahwa rambut panjang tidak sekadar rambut

berukuran panjang yang dimiliki para tokoh perempuan yang berparas cantik jelita semata. Keberadaan rambut panjang merupakan titik lemah seorang perempuan dan membawa petaka. Hal itu terlihat pada kutipan AUJK terkait rambut Nyi Kurantok di bawah ini.

Ketika Nyi Kurantok sedang mengeringkan rambutnya di halaman rumah. Tiba-tiba melintas dua ekor kerbau bule yang sedang berkelahi. Dan tanpa diduga kedua kerbau yang mengamuk itu menyambar dan mengenai rambut Nyi Kurantok. Tanduk kerbau terbelit rambut panjang Nyai dan tubuhnya terpental. Ia menjerit kesakitan.
... Sejak kejadian itu, Nyai jatuh sakit (2020, hlm.10).

Hal serupa terungkap pula pada cerita NPK. Rambut panjang Nyi Parung Kujang menjadi beban dan menimbulkan masalah pada anak dan suaminya. Selain itu, rambut panjangnya juga menyebabkan kematian NPK setelah ditabrak kuda-kuda yang berlari kencang. Data berikut terungkap di bawah ini.

“Bagaimana dengan keadaan rambut Ibu yang panjang, siapa yang akan membantu menysisir dan merapikan, sementara tidak ada dayang-dayang di sini. Selama di perjalanan Ayah dan aku sangat kelelahan memikul rambut Ibu.” (2020, hlm.18)

Ketika sedang bernyanyi sambil membelai-belai dan membereskan rambutnya yang sedang dijemur, tiba-tiba muncul sekumpulan kuda yang berlari sangat kencang. Kuda-kuda

tersebut masuk ke lapangan yang sedang dipakai untuk menjemur rambut Nyi Parung Kujang. Seketika kuda-kuda itu menabrak sandaran gantar dan tanpa diduga menggulung serta menyeret rambut Nyi Parung hingga beberapa puluh meter jauhnya.

...

Rambutnya yang panjang terurai, hancur berantakan, dan menyeret tubuhnya. Nyi Parung Kujang meninggal di pangkuan suami dan di hadapan putrinya (2020, hlm. 19).

Sementara itu, titik lemah Nyi Arcamanik dalam AADB terungkap pada paragraf berikut.

Gajah Barunang sangat terkejut karena air itu mengeluarkan aroma yang sama dengan aroma rambut Nyi Arcamanik (2020, hlm. 62).

Ketika Gajah Barunang terpeleset, tanpa sengaja ia memegang rambut, lalu rambut itu diangkatnya. Ternyata itu adalah rambut Nyai Arcamanik (2020, hlm. 63).

Tiga tokoh perempuan yang telah digambarkan di atas, berbanding terbalik dengan tokoh Nyi Wangi yang dideskripsikan pada cerita AUM. Rambut panjang yang dimiliki Nyi Wangi menjadi titik kekuatannya menghadapi seekor kerbau yang melilit rambutnya. Hal itu terungkap pada data berikut.

Saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba ada seekor kerbau sedang mengamuk dan berlari ke arah mereka. Dengan gagah berani Nyi Wangi menghadang kerbau itu dan melilit dengan rambut panjangnya yang terkenal sakti itu. Seketika

kerbau itu berhenti setelah dililit rambut Nyi Wangi (2020, hlm. 85).

SELUBUNG IDEOLOGI

Barthes dalam Waro'i (2020) menyatakan bahwa pengetahuan tentang mitologi dan ideologi diperlukan untuk mengetahui tingkat konotatif. Ia juga menuntut pembaca untuk menemukan dan memaknai ideologi terselubung yang sedang bekerja dalam tanda kebahasaan. Sementara itu, Althusser berpendapat bahwa ideologi adalah segala yang sudah tertanam dalam diri individu sepanjang hidupnya. Kepercayaan yang sudah tertanam tanpa disadari itulah yang dinamakan ideologi (hlm. 88).

Ideologi Patriarki

Salah satu ideologi yang terungkap dari cerita rakyat Pandeglang adalah ideologi patriarki. Patriarki dalam Mutiah (2019) adalah mengabsahkan superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan. Hal itu menyebabkan perempuan menjadi subordinasi, termarginalkan, bahkan memperoleh ketidakadilan (hlm. 58).

Lerner dalam Mukminto (2020) mengungkapkan bahwa konsep patriarki adalah sistem yang

berasal dari hukum Yunani dan Romawi yakni kepala rumah tangga laki-laki memiliki kekuasaan hukum dan ekonomi yang absolut atas anggota keluarga wanita dan laki-laki tanggungannya. Pada dasarnya patriarki adalah relasi kuasa yang mensubordinasi perempuan dan menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih utama dan unggul.

Seiring waktu, keberadaan laki-laki yang hadir sebagai pemilik kuasa berkembang sebagai tatanan yang dianggap kodrati. Dominasi laki-laki atas perempuan menjadi sesuatu yang alamiah. Proposisi Laki-laki menjadi sosok yang lebih utama dalam tatanan realitas sosial (hlm. 6).

Ideologi patriarki (Waro'i, 2020) adalah ideologi yang memandang laki-laki menjadi lebih utama dan memegang kekuasaan, sedangkan perempuan dianggap sebagai kelas dua. Hal itu akan menguntungkan pihak laki-laki dan merugikan pihak perempuan. Pada tatanan masyarakat kuno, paham patriarki menganggap bahwa ayah sebagai kepala keluarga memiliki hak mutlak atas anggota keluarga dan harta bendanya (hlm. 88). Cerita AUKJ menggambarkan secara lugas terkait

posisi laki-laki dalam keluarga dan menempatkannya sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi perempuan. Sosok ayah memiliki otoritas penuh untuk mengontrol perempuan, anak-anak, dan harta benda. Hal itu terungkap pada paragraf berikut.

Dua saudaranya merupakan laki-laki. Ratna Wulan sangat disayang. Perlakuan Raja terhadap anak perempuannya begitu berlebihan, sehingga membuat iri kedua saudara laki-lakinya (2020, hlm. 16).
“Baiklah, anak-anakku. Demi menjaga keharmonisan di lingkungan keraton, dengan berat hati Ayah akan putuskan untuk menyelesaikan akar permasalahan yang terjadi, dengan sangat berat hati Ayah perintahkan Ananda Ratna Wulan segera meninggalkan kerajaan.” Mendengar putusan Ayahnya, kedua kakak laki-laki saling melirik, hatinya merasa puas dan senang (2020, hlm. 17).

Selain ayah, dua sosok kakak laki-laki Ratna Wulan juga terdeskripsi sebagai tokoh yang mendominasi dan memarginalkan perempuan. Bahkan mampu memposisikan sang ayah berada di pihak mereka.

Ideologi Ibuisme

Peran perempuan sebagai seorang ibu terungkap pada cerita NPK yang diwakili oleh tokoh Nyi Parung Kujang. Hal itu menunjukkan ideologi kedua yakni ideologi ibuisme. Rambut

panjang pada kutipan berikut ditempatkan pada titik lemah seorang perempuan. Hingga akhirnya, mitos rambut panjang yang disisipkan NPK sebagai penyebab kelemahan perempuan dijadikan dasar para perempuan Tegal Cisaat tidak memelihara rambut panjang. Data tersebut dapat dilihat pada paragraf berikut.

“Sebelum Ibu meninggalkan dunia ini, Ibu berpesan, semoga keturunan anak cucuku tidak mewarisi rambut panjang seperti aku. Beginilah akibat yang saat ini aku rasakan.” Sampai sekarang, masyarakat di sekitar Tegal Cisaat menyakini mitos ini, sehingga tidak ada gadis yang memelihara rambut panjang (2020, hlm. 19—20).

Ideologi Kesetaraan Gender

Ideologi dalam Wilyanti (2022) merupakan ide-ide melalui proses berpikir dan penyelesaian dari masalah hidup. Selain itu, ia juga adalah metode dan aturan yang melebihi suatu pemikiran. Ideologi kesetaraan gender dimulai dari kesalahpahaman yang terjadi mengenai pengertian gender. Gender dan jenis kelamin (*sex*) adalah dua hal yang berbeda, namun saling berkaitan. Jenis kelamin (*sex*) secara umum digunakan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan atau secara biologis memang sudah ada

sejak seorang manusia lahir. Sementara itu, gender dikonsepsikan untuk menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik berdasarkan tugas, hak, kewajiban, dan bukan yang merupakan kodrat atau bawaan lahir seorang manusia (hlm. 78).

Kesetaraan dalam Lestari (2020) adalah keseimbangan laki-laki dan perempuan untuk mendapat hak dan kewajiban secara adil, sedangkan gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial. Gender berasal dari konstruksi budaya yang diciptakan oleh manusia. Teori gender yang kerap diperdebatkan adalah teori *nature* dan *nurture*. Kedua teori memperdebatkan masalah psikologis laki-laki dan perempuan. Teori *nature* menganggap perbedaan laki-laki dan perempuan disebabkan oleh perbedaan psikologis, sedangkan teori *nurture* menganggap perbedaan mereka disebabkan oleh proses belajar manusia di lingkungan sekitar (hlm. 26). Beberapa kutipan cerita yang memuat ideologi kesetaraan gender dapat dilihat pada paragraf berikut.

“Nyi Kurantok, anakku, mengapa Nyai tidak mau memotong rambut yang panjang ini?” ujar Ki Mas Panggung.

“Tidak Bapak. Nyai tidak akan memotong rambut Nyai.”

“Nyai sangat menyukai rambut ini.”

“Ya sudah, kalau itu memang kemauanmu, Bapak tidak memaksa.”
Kata Ki Mas Panggung (2020, hlm. 8).

Hak Nyi Kurantok memiliki rambut panjang dan tidak memotongnya, tidak dipemasalahkan oleh sang ayah. Sang ayah mempersilakan dan tidak memaksanya. Hal itu dapat dikategorikan sebagai satu bentuk kebebasan Nyi Kurantok menentukan keberadaan rambut panjang miliknya.

Ideologi kesetaraan gender adalah ideologi tanpa diskriminasi gender, sehingga antara perempuan dan laki-laki sama. Tidak seperti ideologi patriarki yang sangat dominan dan kental, kesetaraan gender berusaha meruntuhkan dominasi kekuasaan laki-laki (2020, hlm. 89). Ideologi itu termanifestasikan pada tokoh perempuan Nyi Wangi yang memiliki kesaktian berupa rambut panjang. Kutipan berikut adalah perjuangan Nyi Wangi yang menggambarkan ideologi kesetaraan gender.

Nyai Wangi mempunyai rambut panjang yang merupakan sumber kekuatan dan kesaktiannya. Tidak mengherankan karena kesaktiannya

itu banyak ksatria yang merasa segan untuk menjadikannya sebagai kekasih....

Nyi Wangi dan para prajurit melanjutkan perjalanannya kembali di wilayah Banten Selatan. Dalam perjalanannya tersebut Nyi Wangi kerap terlibat peperangan. Namun Nyi Wangi dan pasukannya berhasil mengalahkan musuh-musuh yang ditemui di perjalanannya (2020, hlm. 85).

Tentu saja Nyi Wangi terkejut bukan kepalang mendengar berita tersebut. Dia tidak percaya bahwa suaminya gugur di medan perang. Nyi Wangi sangat marah dan akhirnya menyerang para penjajah dan antek-anteknya. Ia mengeluarkan seluruh ilmu kanuragan dan kesaktiannya. Satu persatu para jawara yang membunuh suaminya tewas dalam lilitan rambut Nyi Wangi (2020, hlm. 87).

Kutipan diatas menggambarkan tokoh Nyi Wangi yang memimpin pasukan saat mengalahkan musuhnya. Nyi Wangi juga menyerang dan membunuh para penjajah dan para jawara yang membunuh suaminya. Lilitan rambut panjang Nyi Wangi menjadi senjata yang ampuh dalam penyerangan tersebut. Selain kekuatan fisik yang dimiliki Nyi Wangi, ia pun memiliki kekuasaan penuh atas pilihan pedamping hidup yang dicari dengan cara mengadakan sayembara. Hal itu terungkap pada data berikut.

Peperangan telah usai, Nyi Wangi memutuskan untuk mencari pendamping hidup. Nyi Wangi mengadakan sayembara.

“Barang siapa yang bisa memotong rambutku akan kujadikan pendamping hidupku, jika wanita akan kujadikan saudaraku!” demikian bunyi sayembara Nyi Wangi (2020, hlm. 86).

Keempat cerita rakyat Pandeglang melalui pembacaan mitos mengisyaratkan tentang dominasi laki-laki dengan ideologi patriarki pada AUKJ. Dominasi tokoh ayah Nyai Kurantok dan kedua kakak laki-lakinya menempatkan Nyai sebagai tokoh perempuan kelas dua yang menerima pengusiran dari keraton bersama anak dan suaminya. Hal itu dilakukan sang ayah dengan alasan demi menjaga keharmonisan dan menyelesaikan akar masalah, meskipun mengorbankan putri yang sangat disayangi. Kondisi itu membuat kedua tokoh kakak laki-laki menjadi senang dan puas.

Ideologi ibuisme hadir pada NPK yang menghadirkan peran tokoh seorang ibu yang melarang anak perempuannya memiliki rambut panjang agar tidak bernasib sama seperti dirinya. Pesan terakhir tersebut disampaikan sebelum ia meninggal di pangkuan sang suami karena rambutnya terseret oleh kuda-kuda yang berlari kencang. Selain kedua

ideologi tersebut, kesetaraan gender terdeskripsi secara lugas melalui tokoh Nyi Wangi pada cerita AUM. Kesaktian rambut panjang Nyi Wangi, keberanian menyerang dan membunuh para jawara yang membunuh suaminya, kegagalan memimpin pasukan, dan ketegasan memilih pendamping hidup melalui sayembara adalah tampilan cerita yang memunculkan mitos bahwa tokoh perempuan juga berdiri sejajar dengan tokoh laki-laki yang terlibat pada ranah peperangan.

PENUTUP

Pemaknaan rambut panjang secara denotatif terungkap pada keempat cerita rakyat Pandeglang dengan rambut panjang berwarna hitam yang dimiliki oleh para tokoh perempuan yang berparas cantik jelita. Sementara itu dalam medan makna konotatif, rambut panjang para tokoh perempuan digambarkan sebagai titik kelemahan dan kekuatan. Titik kelemahan terungkap pada tiga tokoh perempuan yakni Nyi Kurantok, Nyi Parung Kujang, dan Nyai Arcamanik. Mereka bertiga mengalami musibah yang

diakibatkan rambut panjang yang mereka miliki.

Keempat cerita rakyat Pandeglang juga mengungkap selubung ideologis melalui analisis mitos. Ideologi patriarki termanifestasi melalui cerita AUKJ dengan tokoh Nyi Kurantok, sang ayah, dan kedua kakak laki-laki. Ideologi kedua yakni ibuisme yang terdeskripsi dalam NPK melalui pesan terakhir yang disampaikan Nyi Parung Kujang pada anak perempuannya sebelum ia meninggal. Nyi Wangi sebagai tokoh utama perempuan dalam cerita AUM mencitrakan selubung ideologi kesetaraan gender melalui perannya sebagai pemimpin pasukan perang, pemilik kesaktian rambut panjang, dan prajurit yang gagah berani menumpas pembunuh suaminya.

Cerita rakyat Pandeglang yang memuat citra penglihatan terkait rambut panjang para tokoh perempuan mengungkap medan makna konotatif sebagai titik kelemahan pada tiga tokoh perempuan dan menjadi titik kekuatan pada seorang tokoh perempuan yakni Nyi Wangi. Sementara itu, ideologi yang terkandung dalam empat cerita rakyat tersebut adalah ideologi

patriarki, ibuisme, dan kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Barthes, Roland. (2012). *Elemen-elemen Semiotologi*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Berger, Arthur Asa. (2010). *Pengantar Semiotika: Tanda-Tanda dalam Kebudayaan Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana
- Budiman, Kris. (2011). *Semiotika Visual, Konsep, Isu, dan Problem Ikonitas*. Yogyakarta : Jalasutra.
- Hidayat, Dicky dan Mohd. Asyiek Bin Mat Desa. (2019). “Representasi Nilai-Nilai Pandangan Hidup Orang Sunda dalam Mobile Apps Kisah Lutung Kasarung (Analisis Semiotika Roland Barthes)”. *Demandia (Jurnal Desain Komunikasi Visual Manajemen Desain dan Periklanan)*, Vol. 4 No. 01 2019, hlm. 81—97.
- Ismujihastuti, R.A Granita Dwisthi dan Adi BayuMahadian. (2015). Representasi Wanita dalam Sampul Album Raisa (Analisis Semiotik Roland Barthes terhadap Sampul Album Raisa Andriana “Raisa” dan “Heart To Heart”). *e-Proceeding of Management : Vol.2, No.1 April 2015*, hlm. 994—1007
- Lestari, Puji dan Mawardi. (2020). Ideologi Kesetaraan dan Kebebasan Perempuan dalam Novel *Al-Hubb Fii Zamani Nafti*. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*. Volume 1 Nomor 1 2020, hlm. 24—34. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati

- Masinambow, E.K.M dan rahayu S. Hidayat. (2001). *Semiotik: Mengkaji Tanda dalam Artifak*. Jakarta: Balai Pustaka
- Mukminto, Eko. (2020) “Hukum, Ideologi Patriarki, Dan Kekerasan Sistematis Atas Perempuan—Suatu Kajian Žižekian”, *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, Juni, 2020, hlm. 1-13.
- Muliyawan, Dewi. dan Neti Suriana. (2013). *A-Z tentang Kosmetik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Mutiah, Riska. (2019). “Sistem Patriarki Dan Kekerasan Atas Perempuan”. *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 10, Nomor 1, Juni 2019, hlm. 58—74
- Safiuddin, Salmatian. (2019). Analisis Semiotika pada Cerita Rakyat *Wandiu-Ndiu*. *Jurnal Lakon: Kajian Sastra dan Budaya*. Vol 8 No.2 2019. hlm 78—86
- Sebayang, Christiyani Martha. (2017). *Analisis Semiotika Representasi Kecantikan pada Iklan Pantene Total Damage Care 10 Versi Raline Shah di Media Televisi*. e *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 5, Nomor 2 Tahun 2017. Kalimantan Timur: Universitas Mulawarman
- Sobur, Alex. (2009). *Semiotika Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soetarjo, Lelyana Septianti. (2018). “Kajian Semiotika Konotasi Roland Barthes pada Foto Wanita Jawa pada Kartu Pos Tahun 1900-1910”. *Deskovi: Art and Design Journal* Volume 1 Nomor 1 Desember 2018 halaman 9—16. Sidoarjo: LPPM Universitas Maarif Hasyim Latif
- Subana (Penyusun). (2020). *Kumpulan Cerita rakyat Pandeglang*. Pandeglang: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Syahputra, Erwin, dkk. (2019). Representasi Kode dalam Cerita Rakyat Tana Luwu (Kajian Semiotika). <http://Eprints.Unm.Ac.Id/12116/>
- Teeuw. A. (2017). *Sastra dan Ilmu Sastra*. Bandung: Pustaka Jaya
- Waro’i, M. Rosyid Husnul. (2020). Analisis Metabahasa Cerpen “Rambutnya Juminten” Karya Ratna Indraswari Ibrahim: Perspektif Semiotika Barthesian. *Sawerigading*, Vol. 26, No. 1, Juni 2020: 81—92
- Wilyanti, Liza Septa dan Olivia Virginia. (2022). Analisis Ideologi Kesetaraan Gender dalam Novel *Mati, Bertahun yang Lalu* Karya: Soe Tjen Marching. *Jurnal Salaka: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya Indonesia*. Volume 4 Nomor 2 Tahun 2022, hlm. 76—82. Bogor: Universitas Pakuan